

जीवन की पुनर्नवता और अर्थवता का आख्यान 'पुनर्नवा': एक अनुशीलन

डॉ.अमरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

सहायक आचार्य (हिन्दी)
एमिटी लॉ स्कूल
एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश
लखनऊ कैंपस

डॉ. तरु मिश्रा

सहायक आचार्य
एमिटी लॉ स्कूल
एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश
लखनऊ कैंपस

सार संक्षेप—

हिन्दी उपन्यासों की परम्परा में भारत के इतिहास का अंकन युगानुरूप देखने को मिलता रहा है। ऐतिहासिक उपन्यासकारों की परम्परा में हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आपके उपन्यासों में जीवन के लिए एक सन्देश हमेशा से देखने को मिलता है। इस दृष्टि आपके द्वारा रचित पुनर्नवा उपन्यास जीवन की पुनर्नवता का सन्देश लेकर आता है। इस उपन्यास के माध्यम से आपने लोक और शास्त्र के समन्वय पर जोर देते हुए व्यस्थाओं के निरन्तर परिमार्जन पर जोर दिया है। जीवन की अर्थवता ही परिवर्तन से है। भाव और भाषा दोनों दृष्टि से उपन्यास अपने आप में विशिष्ट है। इस उपन्यास में इतिहास बोध के साथ-साथ आधुनिकता का सामंजस्य देखने को मिलता है।

बीज शब्द — जीवन, परिमार्जन, पुनर्नवता, अर्थवता, लोक, शास्त्र ।

सामाजिक विकास और इतिहास बोध का अत्यन्त घनिष्ठ संबंध है। हमारे समाज का विकास इतिहास के परिमार्जन के साथ होता रहता है। इस दृष्टि से जितना महत्व आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के संसाधनों का है, उतना ही महत्व हमारे इतिहास का भी है। भारतीय इतिहास में बहुत-सी ऐसी ज्ञान राशि संचित है, जिगका उपयोग हम अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। इस दृष्टि से हमें हमारे इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। अपने इतिहासबोध से ही हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। इतिहासबोध और संचयन की दृष्टि से साहित्यिक इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास के साथ-साथ साहित्य की परम्परा का भी विशेष महत्व है।

साहित्य और इतिहास दोनों ही हमारी भावी समाज को दिशा देने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। ऐतिहासिक चेतना और बोध की दृष्टि से बहुत-से साहित्यकारों ने साहित्य सृजन किया है। इस दृष्टि से आचार्य हाजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व पूर्णतः भारतीयता को प्रस्तुत करता है। अपने निबंधों एवं उपन्यासों के माध्यम से आपने भारत के वैभवपूर्ण इतिहास एवं कला को न सिर्फ अभिव्यक्त किया है वरन भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित भी किया है। कला एवं इतिहास के सम्पूर्णतः के आचार्य के रूप में आपकी ख्याती जग जाहिर है। आपके प्रमुख उपन्यास हैं— बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, अनामदास का पोथा और पुनर्नवा।

हजारी प्रसाद जी ने अपने पुनर्नवा उपन्यास के माध्यम से समाज के परिमार्जन की दिशा में किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य के निमित्त सन्देश दिया है। आपके समग्र साहित्य में भारत के प्राचीन वैभव को आधुनिक समय के अनुरूप ढालने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास देखने को मिलता है। भारत की संस्कृति बहुधायामी है। जिसमें भारत का महान इतिहास, विलक्षण भूगोल और संस्कृति की यात्रा देखने को मिलती है। अपने विकास के दौरान यह सभ्यता वैदिक युग में निर्मित एवं विकसित हुई। कर्म प्रधान यह संस्कृति संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यही कर्म की प्रधानता पुनर्नवा में देखने को मिलती है। इस उपन्यास में एक ओर निष्काम कर्म लीन देवदरात का व्यक्ति व्यक्तित्व है, जो शास्त्र सम्मत आचरण करता है तो दूसरी ओर सुमेर काका का चरित्र है, सुमेर काका के व्यक्तित्व में लोक जीवन की मस्ती और फक्कडपन है। दोनों का चरित्र इस उपन्यास का मेरुदण्ड है। शास्त्र और लोक के बीच विकसित यह उपन्यास जीवन को विकसित करने का सन्देश देता है।

उपन्यास के अन्य चरित्र हैं मंजुला, मृगाल मंजरी, चंदा, गोपाल आर्यक, श्यामरूप आर्यक, समुद्रगुप्त, चारुदत्त, वसंतसेना, चंद्रमौली, भटार्क इत्यादि। सभी का व्यक्तित्व उपन्यास के अन्त में नितान्त नए रूप में देखने को मिलता है। इन चरित्रों के माध्यम से उपन्यासकार ने शास्त्र के सिद्धांत को लोक के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास देखने को मिलता है। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं – “अगर निरन्तर व्यस्थाओं का संस्कार और परिमार्जन नहीं होता रहेगा, तो एक दिन व्यस्थाएं तो टूटेंगी ही, अपने साथ धर्म को भी तोड़ देंगी।”¹

यह आचार्य द्विवेदी जी का ही कौशल है कि वो बहुत ही सहज रूप में गंभीर समस्या का समाधान दे देते हैं। साहित्य, कला, जीवन, समाज और भाव जगत को वो बखूबी जानते हैं और सन्दर्भों के अनुरूप ही वो चीजों को व्याख्यायित कर देते हैं। देवरात और मंजुला के सन्दर्भ आपने कला के उच्चतम सोपान का निदर्शन बहुत ही सहज रूप में किया है। मंजुला एक रूप गर्विता कलाकार है जिसके चरित्र का डंका राजभवन में सम्मोहन के स्तर का है। लेकिन मंजुला का समग्र व्यक्तित्व एवं उसकी कला देवरात के समक्ष सीमित हो जाती है क्योंकि देवराज न तो उसके सौन्दर्य से प्रभावित होती हैं और ना ही उसके कला से। और मंजुला देवरात को ही प्रभावित करना चाहती थी जिस निम्नलिखित पंक्तियों में देख सकते हैं—

“उस दिन आएकी सम्पूर्ण देहलता किसी निपुण कवि द्वारा निबद्ध छंदोधारा की भाँति लहरा रही थी, द्रुत-मन्थर गति अनायास विविध भावों को इस प्रकार अभिव्यक्त कर रही थी, मानो कुशल चित्रकार द्वारा चित्रित कल्पवल्ली ही सजीव होकर थिरक उठी हो, उसकी बड़ी-बड़ी काली आँखें कटाक्ष-विक्षेप की घूर्णमान परम्पराओं का इस प्रकार निर्माण कर रही थी जैसे, नील कमलों का चक्रवाल ही चंचल हो उठा हो,उसकी नृत्य-भंगिमा से नाना स्थिति की भावमुद्राएं अनायास निखर उठी थीं। ऐसा लगता था, वह छन्दों से ही बनी-है, रागों से पल्लवित हुई है, तानों से संवारी गयी है और तालों से कही गयी है।”²

उपरोक्त पंक्तियों में द्विवेदी जी मंजुला के कला प्रति समर्पण भाव को अंकित किया है। भारतीय साहित्य शास्त्र में महाभाव से कला साधना का सर्वाधिक साधारणीकृत सोपान के रूप में स्वीकार किया

गया है। महाभाव की स्थिति भावानुप्रवेश से आरम्भ होती है। देवरात कला एवं साधना के भावक ही नहीं साधक भी हैं। वह मंजुला से कहते हैं कि "देवि! अपने को खोकर ही अपने को पाया जा सकता है।"³

देवरात कला के मर्मज्ञ हैं उनका सम्पूर्ण जीवन ही कला एवं ज्ञान की साधना में व्यतीत हुआ है। उन्हें यह बखूबी ज्ञात है कि स्वयं में खोकर ही स्वयं से साक्षात्कार किया जा सकता है। देवरात को मंजुला के व्यक्तित्व में उस कला-साधना की संभावना को देखकर ही देवरात उसे प्रेरित करते हैं और मंजुला उनकी अपेक्षाओं के सन्दर्भ में सोचती है- "सहृदय भाव चाहता है, देवरात और भी आगे बढ़कर महाभाव-चाहता है। महाभाव क्या होता होगा - मंजुला फिर उलझ गयी।"⁴

देवरात की उदारता और सहृदयता पूरे हलदीप के लोग जानते हैं। राजसभा में भी उनका विशेष सम्मान है, अभिमानी मंजुला का व्यक्तित्व उनके समक्ष बिखर जाता है, वह कलाकार होने के कारण यह जानती है कि उसकी कला साधना में कुछ तो कमी है जो देवरात ही समझ पा रहे हैं। व्यक्ति आज के समय में आसानी से यह स्वीकार नहीं कर पता है कि उसमें भी कुछ कमी हो सकती है या है। मंजुला महाभाव को प्राप्त करती है, सभा स्तब्ध रह जाती है। लेकिन वह भाव तो केवल देवरात और मंजुला ही समझ पाते हैं -

"उसने व्याकुल स्वर में "प्राणु" शब्द को खींचा। ऐसा जान पड़ा, आकाश रो उठा है, वायु मंडल काँप उठा है। अंतिम चरण तक आते-आते उसका स्वर शिथिल होने लगा। वह अर्धामुच्छित-सी होकर रंगभूमि में शिथिल भाव से पड़ी रही। सभासदों ने आशंकित होकर सोचा, यह क्या अभिनय है या सच्ची वेदना है? धीरे-धीरे मंजुला की संज्ञा लौट आई। उसे देवरात की पढ़ी हुई आर्या को पढ़ा। करुण-कम्पित स्वर वायुमंडल विद्ध हो उठा। ऐसा जान पड़ा, वह आविष्ट है। जो मंजुला नित्य दिखाई देती है, उससे मानो भिन्न हो। काव्य, संगीत और अभिनय के उत्तम पक्षों का यह बहुत ही रमणीय सामंजस्य था।.....परन्तु आश्चर्य के साथ देखा गया कि देवरात की आँखों से अविरल अश्रुधारा झर रही है।.....
...."धन्य हूँ देवि, जो वाग्देवता को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ।".....जिसे वह अपना प्रतिद्वंद्वी समझती रही, उसी देवरात को हराकर वह स्वयं हार गई। उसने पहली बार यह अनुभव किया कि हारकर भी मनुष्य चरितार्थ हो सकता है।"⁵

पुनर्नवा की उपरोक्त पंक्तियों में द्विवेदी जी ने कला साधना के उत्कर्ष को प्रस्तुत किया है, स्वयं को खोकर ही स्वयं को पाया जा सकता है। पुनर्नवा में मूर्त और अमूर्त प्रेम सतत देखने को मिलता है। इन विशेषताओं को दृष्टिगत करते हुए 'प्रो.परमानंद श्रीवास्तव' ने लिखा है कि - "पुनर्नवा के मूल में ही प्रेम की सघनता का रहस्य निहित है जो उपन्यासकार के शब्दों में कहे निर्मलीकरण का अपूर्ण रसायन है। उपन्यासकार का बल उन्हीं चरित्रों पर है जो देने में समर्थ हैं। पुनर्नवा की कथा किंवदन्तियों की निर्मित देवरात के वैशिष्ट्य के संकेत से शुरू होती है।"⁶

इस उपन्यास में कथाकार ने बहुत ही सहजता से लोक में प्रचलित कथाओं से कैसे जीवन को हम नया रूप दे सकते हैं यह देखने को मिलता है, कुछ लोगों का जीवन ही दाता भाव के साथ आरम्भ होता है और आजीवन वो उसी भाव में रहते हैं, देवरात के जीवन में ग्रहीता भाव है ही नहीं केवल दाता भाव है। जिसे हम निम्नलिखित शब्दों में देख सकते हैं – “धन्य हो पुनर्नवे! धन्य हो महिमामयी आहा, कुछ कह रही हो? कहो देवि, देवरात रोम-रोम कान बन गया है। कहो देवि, कुछ कहो, बोलो वागीश्वरी, कुछ तो बोलो!”..... ध्यान से देखो आर्य ! तुम्हारे जैसा विवेकी द्रष्टा मैंने नहीं देखा। आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे मन में कहीं कोई अनुचित चिन्ता शल्य बनकर चुभ गई है। निकाल दो उसे ,फेंक दो उसे ,प्यार करो उसे जो प्यार का अधिकारी है। लोगों से सुनी बातों से विचलित न होओ। तुमसे बहुत पाया है आर्य, यहाँ आकर देने की क्रिया बन्द न करो। तुम पाना चाहते हो? कैसे पाओगे प्रभो! भगवान ने तुम्हें ग्रहीता-भाव दिया ही नहीं है। तुम्हारा स्वाभाव देना है, लुटाना है, अपने आपको दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर महा-अज्ञात के चरणों में उड़ेल देना है।”⁷

जीवन जगत का यह यथार्थ है कि कुछ लोगों का जन्म ही समाज को दिशा देने की लिए होता है, देवरात भी ऐसे ही महापुरुष हैं। राजसभा से लेकर उज्जयनी और मथुरा तक में उनकी संघर्षगाथा प्रचलित है। वो मंजुला, मृणाल मंजरी, चंदा, गोपाल आर्यक, श्यामरूप आर्यक, चंद्रमौली और माढवव्य तक के व्यक्तित्व का निदर्शन करते हैं, शास्त्र और लोक का सामंजस्य स्थापित करते हैं और समाज को नयी दिशा देते हैं।

द्विवेदी जी ने लोक और शास्त्र के समन्वय के साथ-साथ ही भाषा और भाव के स्तर पर भी पुनर्नवन किया है। हजारी प्रसाद जी ने इस उपन्यास में ऐसी भाषा का प्रयोग किया है कि इस उपन्यास को पढ़ते हुए हम मध्कालीन परिवेश से ना सिर्फ परिचित होते हैं वरन उस लोक में लीन हो जाते हैं। उस काल के मन्दिरों का परिवेश, राजसभा का परिवेश, समाज सब कुछ हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। निम्नलिखित पंक्तियों में हम देख सकते हैं की किस रूप द्विवेदी जी ने की रूप में परिवेश को प्रस्तुत किया है – “आज का प्रभात हुआ पर पक्षियों का कलगान नहीं सुना गया, भौरों की गुंजार जाने कहाँ विलीन हो गई, मन्द-मन्द संचारी प्रभात-वायु का मादक संचार नहीं दिखाई दिया। आज का प्रभात कुछ विचित्र था। राजभवन उदास था, नगर म्रियमाण था, राजपथ शून्य थे, नदी के घाट शब्द-हीन थे; और तो और महाकाल के मन्दिर का घंटा भी चुप था।”⁸

उपरोक्त पंक्तियों में कथाकार ने हमारे समक्ष वह दृश्य ही उपस्थित कर दिया है, जो युद्ध के पश्चात् देखने को मिलता है। रात की भयावहता और राजा के वध के बाद सुबह का जो दृश्य देखने को मिलता है वह अपने आप में विशिष्ट है, एक सत्ता के जाने और दूसरी सत्ता के स्थापित होने के बीच नगर में जो अफरा-तफरी का दृश्य देखने को मिलता है उसका भी जीवन्त रूप में चित्रण द्विवेदी जी ने किया है। द्विवेदी जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो अपनी लेखनी को कूची की तरह प्रयोग में लाते हैं और हमारे समक्ष चित्र की तरह परिवेश को साकार कर देते हैं। चित्रात्मक भाषा से भावों को सजीव करने की आपकी क्षमता अद्भुत है जिसे हम निम्नलिखित पंक्तियों में देख सकते हैं – “मृणाल वृंतच्छेदित पुष्प भांति मुरझा गई होगी, उसके मनोहर कपोल शरत्कालीन धूप

से व्याकुल केतकी-पुष्प के भीतरी दलों की भांति पांडुर हो गये होंगे, उसके शरीर की सुवर्ण कान्ति मुरझाकर प्रभात काल में गिरे हुए शोफालिका-कुसुम के कोमल पत्रों की भांति झुलस गई होगी।⁹

परिवेश को साकार करने के साथ-साथ द्विवेदी जी ने अपने उपमानों के माध्यम से बहुत सी ऐसी जानकारी को भी सहेजने का कार्य किया है, जो आज के समय में लुप्त हो गयीं हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं। केतकी के पुष्प शोफालिका के कुसुम और उसके पत्ते आज के समय में शायद ही मिलें और अगर मिलें भी तो उनके उपमान क्या हैं? उसकी जानकारी पुनर्नवा से ही हमें मिलेगी, और उसी से जीवन में नवीनता का संचार होगा। साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से परम्परा से प्रचलित सामाजिक आचार-विचार, सभ्यता और संस्कृत एवं भाषा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचने का कार्य करता है। इस दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य अपने आप में विशिष्ट है, पुनर्नवा पढ़ते हुए हमारे समक्ष मध्यकालीन भाषा और समाज दोनों सहज ही साकार रूप में उपस्थित हो जाता है। काव्यात्मक भाषा भी द्विवेदी जी के कथाभाषा का अंग बनकर भाव सम्प्रेषण को और भी समर्थ बना देती है। द्विवेदी जी की भाषा के सन्दर्भ में इतना ही कहा जा सकता है कि आपने अपनी भाषा में एक समय की यात्रा तय की है, जिसे हम अधोलोखित पंक्तियों में देख सकते हैं – “ठिगने ब्राह्मण देवता को अच्छा नहीं लगा कि महावीर गोपाल आर्यक का नाम बिगाड़कर त्वारिक कर दिया जाए, पर गँवार लोगों की मूर्खता से खिन्न होकर बोले, मूर्खों, नाम बिगाड़कर जो भी बना दो, उससे उस महावीर का क्या बिगड़ता है जिसने म्लेच्छ-भार से अकुलाई धरती का उद्धार किया है। भगवन श्रीकृष्णचन्द्र को 'कान्हा' या 'कन्हैया' कह देते हो तो उनकी महिमा कुछ कम थोड़े ही हो जाती है।..... वाह, गँवई-गाँव के लोग भी अद्भुत काव्य लिख देते हैं! गोपाल आर्यक वस्तुतः महावारह के अवतार हैं।”¹⁰

पुनर्नवा की इन पंक्तियों में लोक जन में प्रचलित उस परम्परा को निर्वहन देखने को मिलता है, जिसमें भाषा को अपने भाव के अनुसार लोग बदल लेते हैं। द्विवेदी जी रस सिद्ध और भाव-सिद्ध भाषा प्रयोग कर विषय वस्तु को ना सिर्फ प्राणवान बनाया है वरन लोक जीवन की परम्परा को रेखांकित भी किया है। भाषा की प्रकृति ही सहजता गामी है, पुनर्नवा उपन्यास में शिष्ट और लोक समाज का जो सामंजस्य देखने को मिलता है वही इस उपन्यास की भाषा में भी देखा जा सकता है। इस उपन्यास के पात्रों की बोल-चाल में सहज वचन शैली का देखते ही बनता है। वाणी में जीवन्तता और सहजता का प्रवाह द्रष्टव्य है – “बुरा न मानो देवर, तो कहूँ कि तुम बड़े कठकरेजी हो। फूल-सी बहुत को छोड़कर इधर-उधर घूम रहे रहे हो। मैं तो उसे बुलाऊँगी। देखूँगी, तुम कैसे भागते हो।”.....

“कठकरेजी हूँ नहीं भाभी, बनना पड़ा है!” उसकी आँखें डबडबा आईं। भाभी घबरा गई— “बुरा मान गए देवर, तुम्हारी भाभी मूर्खा है। चाहा था तुम्हारा मनोविनोद करना, कर गई मर्म पर आघात। नहीं लल्ला, मैं परिहास कर रही थी। मैं क्या जानती कि तुम्हारा मन मक्खन मुलायम है!”¹¹

द्विवेदी जी ने अपने पात्रों के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर भावों को बहुत ही सहज रूप में औपयान्सिक

फलक पर उभारने में अद्भूत सफलता प्राप्त की है। इसके लिए जहाँ जैसी भाषा की आवश्यकता हुई उसी के अनुसार भाषा का प्रयोग किया है। कठकरेजी, डबडबा, लल्ला, मूर्खा, मख्खन, जैसे लोक में प्रचलित शब्दों का प्रयोग कर आपने संवाद एवं संवेदना दोनों को जीवन्त कर दिया है। भावों के उत्तार-चढ़ाव को एक मनोवैज्ञानिक की तरह आपने शब्दों के माध्यम से अर्थ दिया है, जो पाठक या आस्वादक के मन में गहरे उतर जाता है। हजारी प्रसाद जी ने इस उपन्यास में शब्दों की यात्रा को भी रेखांकित किया ही कि कैसे शब्दों के रूप भाव जगत के अनुसार बदल जाते हैं। भाव जगत के साथ-साथ भाषाओं का पुनर्नवन भी इस उपन्यास की अन्यतम विशेषता है। निम्नलिखित पंक्तियों में हम शब्द परिवर्तन का उदहारण देख सकते हैं – "शालि घोड़ों की अनीकिनी के स्थान पर उन्होंने कम्मेलकों (ऊँटों) की अनीकिनी तैयार करने की आज्ञा दी। यद्यपि यह कम्मेलकों की अनीकिनी थी, पर पुराने अभ्यास के अनुसार लोग इसे शाल्यनीक कहते रहे। लोक परम्परा में घिसकर यह शब्द सांडनी ही बन गया। सो उज्जयिनी से सीधे मथुरा तक संवाद का आदान-प्रदान करने के लिए ये नए सांडनी-सवार दौड़ लगाने लगे।"¹²

द्विवेदी जी रस सिद्ध और भाव सिद्ध भाषा लिखने में माहिर हैं, जिसे हम उनकी लगभग सभी रचनाओं में देख सकते हैं, क्या आलोचना, क्या इतिहास, क्या निबंध और क्या उपन्यास ? द्विवेदी जी ने विवेच्य उपन्यास में संस्कृत से अब तक की हिन्दी भाषा को स्थान दिया है। इस उपन्यास में अपभ्रंश की कवितायें भी यथास्थान देखने को मिलती हैं। भावानुरूप और जीवन्त भाषा के साथ-साथ द्विवेदी जी के इस उपन्यास में औपयान्सिक शिल्प को भी अपने उत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत किया है। इसे *j k k d r d j r s g q ç l s i j e k u h J h o k r o u s f y [k k g S f d &* "जिस औपन्यासिक रूपबंध पर द्विवेदी की पकड़ है, वह दुरुहता से अधिक सघनता (गड़िन वास्तु जाल से अधिक) का बोध कराता है।"¹³

पुनर्नवा उपन्यास के माध्यम से द्विवेदी जी ने भारतीय जीवन में सदियों से प्रचलित लोक जीवन और शास्त्रीय जीवन की परम्परा का सामंजस्य को प्रस्तुत किया है। परम्परा और भाषा का परिमार्जन इस उपन्यास का मुख्य विषय-वस्तु है। इसकी संरचना भी इनके पूर्ववर्ती उपन्यासों से भिन्न है। जीवन और समाज को कैसे रूढ़ियों से निकाल कर नित्य नवीन किया जा सकता है यह समीक्ष्य उपन्यास का केन्द्रीय विषय वस्तु है। इस चिन्हित करते हुए ख्यातिलक्ष आलोचक बच्चन सिंह ने लिखा है कि – "पुनर्नवा द्विवेदी जी का अत्यन्त लोकप्रिय उपन्यास है। इसकी संरचना का पैटर्न बाणभट्ट की आत्मकथा से भिन्न है। अन्य पुरुष में लिखा जाने से इसे भिन्न होना ही था। पर यह है भारतीय परम्परा का कथा रूप ही। कथा के सूत्र तो कई स्थानों से एकत्र किये गए हैं – मृच्छकटिक से, मुल्ला दाउद के चंदायन से, लोककथा लोरिकायन से; किन्तु इन सूत्रों की बनावट और बुनावट द्विवेदी जी का है। गप्प कला में वे अद्वितीय हैं। उपन्यास पौराणिक या मिथकीय गप्प का सर्जनात्मक रूप – जीवन और समाज से गहरे अर्थों में जुड़ा हुआ।"¹⁴

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी समग्र व्यक्तित्व ही लोक और शास्त्र का अद्भूत समन्वय है। मस्ती, फक्कडपन, मौज और जीवन्तता उनके रचनात्मकता का सार तत्व है, जो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में सर्वत्र विद्यमान है। वे जीवन को नित्य नए सन्दर्भों में देखते एवं परखते रहे और

उसे युगानुरूप व्याख्यायित करने की दिशा में वो निरन्तर उन्मुख रहे हैं । पुनर्नवा उपन्यास में भी आपने अपनी उसी दृष्टि को अपनाया है । यह उपन्यास जिस कथा को लेकर चलता है ,उसमें शास्त्र और लोक दोनों को साथ लेते हुए समाज को नयी दिशा देने की बात कही गयी है । इसके साथ-साथ विवेच्य कृति में ऐसे भाषा परिवेश को पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि हम उसमें लीं हो जाते हैं ,जिस महाभाव की बात लेखक उस उपन्यास के आरम्भ में किया है वह उपन्यास में अन्त तक देखने को मिलता है । महाभाव साधना, सहज धर्म और पुनःनवीन ,पुनः जाग्रत और पुनःप्राणवंत जैसे शब्द जीवन की अर्थावता की ओर संकेत करते हैं । और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मनुष्य का भाव ही देवता को महान बनाता है, यही उपन्यास का मूल भाव है । भाव ही हमारे जगत का नियंता है ।

सन्दर्भ :

1. द्विवेदी , हजारी प्रसाद ,पुनर्नवा ,राजकमल प्रकाशन ,नई दिल्ली 2021, पृष्ठ दृ 168
2. द्विवेदी , हजारी प्रसाद ,पुनर्नवा ,राजकमल प्रकाशन ,नई दिल्ली 2021, पृष्ठ दृ 10
3. द्विवेदी , हजारी प्रसाद ,पुनर्नवा ,राजकमल प्रकाशन ,नई दिल्ली 2021, पृष्ठ दृ 11
4. द्विवेदी , हजारी प्रसाद ,पुनर्नवा ,राजकमल प्रकाशन ,नई दिल्ली 2021, पृष्ठ दृ 12
5. द्विवेदी , हजारी प्रसाद ,पुनर्नवा ,राजकमल प्रकाशन ,नई दिल्ली 2021, पृष्ठ दृ 15
6. श्रीवास्तव, परमानन्द ,उपन्यास का पुनर्जन्म ,वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 1995,पृष्ठ दृ67
7. द्विवेदी , हजारी प्रसाद ,पुनर्नवा ,राजकमल प्रकाशन ,नई दिल्ली 2021, पृष्ठ दृ239
8. द्विवेदी , हजारी प्रसाद ,पुनर्नवा ,राजकमल प्रकाशन ,नई दिल्ली 2021, पृष्ठ दृ 258
9. द्विवेदी , हजारी प्रसाद ,पुनर्नवा ,राजकमल प्रकाशन ,नई दिल्ली 2021, पृष्ठ दृ 114
- 10.द्विवेदी , हजारी प्रसाद ,पुनर्नवा ,राजकमल प्रकाशन ,नई दिल्ली 2021, पृष्ठ दृ 136-137
- 11.द्विवेदी , हजारी प्रसाद ,पुनर्नवा ,राजकमल प्रकाशन ,नई दिल्ली 2021, पृष्ठ- 207
- 12.द्विवेदी , हजारी प्रसाद ,पुनर्नवा ,राजकमल प्रकाशन ,नई दिल्ली 2021, पृष्ठ- 230
- 13.श्रीवास्तव, परमानन्द ,उपन्यास का पुनर्जन्म ,वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 1995,पृष्ठ दृ70
- 14.सिंह ,बच्चन , हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास, पृष्ठ -478